

QORAQALPOG‘ISTON YOSHLARINING KUNDALIK HAYOTIDA O‘ZARO YORDAM AN‘ANASI

G. M. Xojaniyazova

O‘zR FA Qoraqalpog‘iston bo‘limi Qoraqalpoq gumanitar
fanlar ilmiy-tadqiqot instituti.
O‘zbekiston.

Insoniyot hayotida o‘zaro yordam berish, ularning jamoalar bilan birga bo‘lish harakatlari sivilizatsiya boshlangan davrlardan beri o‘z ifodasini topgan jarayondir. Xullas, qanday yordam ko‘rsatish va qanday shaklda bo‘lishi insonning ma‘naviy tanlovi hisoblanadi. Har bir inson o‘z muammolarini hal qilish qiyin bo‘lgan vaziyatlarga duch kelishi mumkin. Bunday paytda yordam qo‘lini cho‘zish inson uchun juda zarur bo‘ladi, u o‘z hayotida o‘z o‘rni borligiga ishonadigan do‘stlariga murojaat qilishi va ulardan yordam so‘rashi mumkin.

Haqiqatan ham, har bir insonning tarbiyasi oiladan boshlanadi. Maktab yoshidagi bola turli sabablarga ko‘ra hamma bir xil turmush kechirmasligi to‘g‘risida o‘ylay boshlaydi. Yaqin do‘stining turmushidagi qiyinchiliklarga yordam berishga shoshiladi. Shu paytda, kattalarning vazifasi bolada paydo bo‘lgan mehri-oqibatni qo‘llab-quvvatlash hisoblanadi.

Do‘stlik har bir insonning hayotida o‘ziga xos o‘rin tutadi. Yoshlar orasida do‘stlik hissi yanada kuchliroq bo‘ladi, chunki do‘stlar qarindoshlardan ko‘ra ko‘proq ishonchga ega bo‘lishadi. Do‘stlik tarixiy tushuncha bo‘lib, ijtimoiy taraqqiyotning turli bosqichlarida u yangi sifatlarga ega bo‘lib, turli shakllarda amalga oshiriladi [1.134-b]. Do‘st-bu o‘zinning erkin tanloving, tug‘ishganlarni esa tanlash imkoniyati yo‘q. Shu o‘rinda tarixiy vaziyatga ko‘ra, yoshlar uchun yosh mezonlari 16 yoshdan 30 yoshgacha bo‘lishi mumkinligini [2. 216-b] ko‘rsatib o‘tishimiz joiz. Yoshlarning bu davrda o‘zaro munosabatlari kata jarayonni o‘z ichiga oladi. Bu davrda ular voyaga etish, yangi hayotga qadam, oila qurish, uy-joy qurish singari yo‘llarini bosib o‘tadilar. Ular sinfdoshlari, guruhdoshlari, do‘stlarini tanlaydilar va o‘zaro aloqalarini rivojlantiradilar. Zamonaviy yoshlar o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarda o‘zaro yordam ko‘rsatish juda yaxshi rivojlangan. Ular o‘zaro guruh tuzib, qandaydur maqsad qoyib shunga qarab harakat qilishadi. Ya‘ni 10 ta yigit, ehtimol qizlar o‘zaro kelishadi. Ularning oralaridan kimdir turmushga chiqsa, yoki uylansa, ma‘lum mug‘dorda pul to‘playdi va uning uchun zarur bo‘lgan narsasini olib beradi. Qizlar orasida pul yig‘ib turmushga chiqadigan dugonasining zarur narsasini olib beradi (bo‘yanish yoki

makiyaj buyimlari yoki soch turmaklash uskunalari). O'g'il bolalar esa, o'zaro yig'ilgan asosiy puldan tashqari, katta to'ylarda, (uylanish to'ylarida) turmush qurayotgan o'rtog'ining yoshlar to'yi (kechik to'yi yoki komsomol to'yi) da faol bo'lishadi. Ya'ni yoshlar sayliga bitta rangdagi (oq yoki qora) mashinalarni ijaraga olish, to'yning asosiy zarurli ko'p mablag' talab etuvchi qismiga yordam berishga harakat qiladi. Yoshlar o'rtasidagi yordam masalasida sinfdoshlar o'rtasidagi o'zora yordam ayniqsa ko'zga tashlanadi.

Ular tomonidan berilgan yordam biron bir ehtiyojni qondirishga yoki ma'rakaning asosiy qismini qoplaydi. Misol uchun, Qorao'zak tumanida qizdi alip qaship kelgen (qiz o'g'irlash udumi) va shashiw to'y o'tkazib, yangi kelinning orqasidan keluvchilarning oldiga qo'yiladigan nozu-ne'matli dasturxon va shu kuni xizmatda bo'lgan mashinalarining harajatlari sinfdosh do'stlari tomonidan berilgan yordam asosida amalga oshirildi. Bunda sinfdosh do'stlar hozirgi hisobda bir minimalniy mug'dorida (hozirgi hisobda bu 340000 sum) pul yig'ildi. Ko'rsatilgan bu yordam ular orasida dastur sifatida qabul qilinganligiga guvoh bo'ldik. Yoshlar o'rtasida bunday yordam turlari bo'yicha informator A.Daribayev shunday eslaydilar: "2010-yilda turmush qurdim. O'sha paytda talaba edim. Tumanimizda qishloq joyda yashaymiz. Guruhdoshlarim to'yimizni Nukus shahrida o'tkazishni so'rashdi. Men ota-onamni bu holatga ko'ndirdim. Chunki to'yimizdagi suv va sharobni sinfdoshlarim, kechki yoshlar to'yini o'tkazadigan joyimiz bo'lgan restoranning pulini guruhdoshlarim to'plashdi. Mening to'yim hech oylamaganimda Nukus shahrida bo'lib o'tti [ADY 2024:3]" deb keltirsa, informator I. Kurbanov: "Biz 2014-yilda turmush qurdik, ota-onam to'y marosimini o'tkazib berishdi, sinfdoshlarim esa yoshlar saylini tashkillashtirib o'z hisoblaridan bir xil rangdagi mashinalarni ijaraga oldi, mening guruhdosh do'stlarim esa o'sha davrda keng tarqalgan kechki ziyofatlarda dekorativ bezaklar va zamonaviy studiyalarni ijaraga olishdi, bu bizning to'y marosimimizni unutilmas qilishimizga yordam berdi [ADY 2024:4]" deb keltiradi.

Albatda, bunday yoshlar orasida ko'rsatiladigan o'zaro yordam an'analari, ularning vaqt o'tishi bilan bir-birlariga qaytariladigan yordam turlari hisoblanadi.

Yoshlar o'rtasidagi bunday yordam nafaqat to'ylarda, balki boshqa noqulay vaziyatlarda ham namoyon bo'lmoqda. Informator M.Uzakbayevaning ta'kidlashicha: "Sinfdosh do'stimizning otasi chet elda (Qozog'iston) ishlashga ketgan edi. Noxush hodisa yuz berib, ish joyida yiqilib olamdan o'tdi. Sinfdoshlar birgalikda pul to'pladik. Bizlardan tashqari guruhdoshlari, ziyofatdoshlari ham yordam berib otasining mayitini olib kelib dafn etdi [ADY 2024:5]"

Hulosa qilib aytganda, qoraqalpoq yoshlari orasigadi o‘zaro yordam, mehri oqibat masalalari yaxshi rivojlangan. Ular har doim bir-biriga yordam berishga va an’anaviy yordam turlarini ham birgalikda uzatishga harakat qiladi. Ularning bunday harakatlari oilalaridagi tarbiya va ularning jamoat joylarida olgan tarbiyalarining natijalari hisoblanadi.

REFERENCES

1. Никитина Д.В. Дружба: Парадигмы исследования . Вестник Забайкальского государственного университета. 2011. С.-133-142.
2. Лисовский В.Т. Советское студенчество. Социологические очерки. –М.: Мысль, 1990. С.-216.
3. Avtorning dala yozuvlari. 2024. №158 Qoraqalpog‘iston, Qoraol‘zak tumani informator, Daribaev Azamat.
4. Avtorning dala yozuvlari. 2024. №159 Qoraqalpog‘iston, Nukus shahri informator, Qurbanov Iskender.
5. Avtorning dala yozuvlari. 2024. №160 Qoraqalpog‘iston, Qoraol‘zak tumani informator, Uzaqbaeva Mehriban.